

TENDÊNCIAS EM BIOMATERIAIS E TÉCNICAS DE BIOFABRICAÇÃO PARA ENGENHARIA DE TECIDO NEURAL, CÉREBRO-EM-UM-CHIP E ORGANOIDES CEREBRAIS: UMA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA

Ariane V. A. da Silva
Departamento de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Maria Clara S. S. Surjus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-9297-015X

Ana Cristina S. Martins
Departamento de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
ORCID: 0000-0002-8634-1580

Ricardo Yara
Departamento de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
ORCID: 0000-0001-7595-8975

Resumo - A engenharia de tecido neural avançou rapidamente no desenvolvimento de soluções para lesões do sistema nervoso e doenças neurodegenerativas, mas ainda enfrenta desafios devido à complexidade da arquitetura cerebral. Este estudo realizou uma análise cienciométrica da literatura global utilizando a base de dados Scopus e o software VOSviewer, com base em 72 revisões de alta relevância publicadas entre 2015 e 2025. Os resultados revelaram quatro domínios temáticos principais: (1) biomateriais condutores e nanomateriais biomiméticos, (2) organoides e biofabricação neural 3D, (3) sistemas microfluídicos combinados com eletrônica flexível e (4) polímeros para regeneração neural. Em particular, a integração de microfluídica e eletrônica flexível em plataformas *organoid-on-a-chip* tem viabilizado o monitoramento eletrofisiológico em tempo real, representando a fronteira tecnológica mais dinâmica do campo. Apesar desses avanços, a colaboração científica permanece fragmentada e a falta de protocolos padronizados limita a validação e a aplicação industrial. Os resultados devem ser interpretados considerando que a análise se baseou exclusivamente em revisões indexadas na Scopus, o que constitui uma limitação metodológica a ser superada em estudos futuros. O estabelecimento de consórcios globais será essencial para traduzir essas inovações em aplicações clínicas e terapias.

Palavras-Chave- cérebro-em-um-chip; biofabricação; biomateriais; organoides cerebrais; hidrogéis condutores; engenharia neural.

I. INTRODUÇÃO

A complexidade estrutural e fisiológica do cérebro humano tem historicamente desafiado o estudo de doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento em organismos vivos, gerando a necessidade de modelos experimentais mais próxi-

mos da fisiologia humana, visto que diferenças entre humanos e outras espécies limitam o uso de modelos animais para reproduzir doenças com precisão [1, 2, 3]. Por isso, surgiram modelos *in vitro* mais avançados, especialmente sistemas tridimensionais derivados de células-tronco. Entre eles, os organoides cerebrais se destacam por conseguir reproduzir características importantes do cérebro humano e permitir o estudo de doenças complexas como microcefalia [1]. Esses avanços mostram a importância de integrar biomateriais, engenharia neural e técnicas de biofabricação para criar modelos mais controlados e próximos da realidade fisiológica.

Desse modo, estudos recentes mostram que condutos de orientação neural e scaffolds bioativos são alternativas promissoras aos enxertos autólogos, pois auxiliam na regeneração axonal ao incorporar células de suporte, fatores neurotróficos e biomateriais funcionalizados [4, 5]. Além disso, hidrogéis naturais e sintéticos têm se destacado em aplicações terapêuticas e em modelos *in vitro*, por imitar a matriz extracelular neural, favorecendo a diferenciação neuronal, o crescimento axonal e a formação de redes funcionais [6, 7].

Esses avanços no uso de biomateriais se associaram ao rápido desenvolvimento de modelos baseados em células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) e plataformas tridimensionais (3D), como organoides e sistemas microfluídicos, que permitem maior controle do microambiente celular e a reprodução de estruturas biológicas complexas [2, 3]. Estudos recentes [8, 9] demonstram que organoides cerebrais e plataformas microfluídicas que simulam aspectos estruturais e funcionais do tecido cerebral (sistemas "*brain-on-a-chip*"), oferecem maior precisão e reprodutibilidade para o estudo de doenças neurodegenerativas, metabolismo cerebral, barreira hematoencefálica e respostas farmacológicas, superando limitações intrínsecas de modelos bidimensionais (2D) e animais.

Assim, o campo avança para a integração de biomateriais, hidrogéis, bioimpressão 3D e plataformas microfisiológicas na engenharia neural e na modelagem *in vitro*.

Destacam-se, nesse cenário, os nanomateriais biomiméticos, desenvolvidos em escala nanométrica para reproduzir propriedades funcionais de sistemas biológicos, e a bioimpressão 3D, que utiliza biotintas celulares para arquitetar estruturas tridimensionais análogas aos tecidos vivos. No entanto, apesar de serem tecnologias fundamentais que impulsionam a complexidade desses modelos neurais, o rápido crescimento das pesquisas ainda carece de estudos que organizem o conhecimento acumulado. Esta organização é fundamental para identificar quais abordagens tradicionais estão sendo substituídas pelas novas tendências e como está sendo estabelecido o padrão para o futuro da área. Além disso, sob a ótica do desenvolvimento científico brasileiro, identificar essas lacunas é essencial para fomentar a especialização em um campo de alto potencial tecnológico que carece de pesquisadores. No cenário local, isso evita a redundância nos esforços de pesquisa, visto que a carência de um panorama quantitativo que estructure essas informações impede uma visão clara das direções futuras da área.

Nesse contexto, as análises cienciométricas, métodos quantitativos empregados para avaliar a produção científica e a evolução de um campo de pesquisa, tornam-se cruciais para mapear a evolução e a estrutura desta área. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar a literatura internacional sobre biomateriais e biofabricação aplicados à engenharia neural, identificando materiais chave, redes de colaboração e os principais saltos tecnológicos da última década.

II. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma análise cienciométrica quantitativa e exploratória. O protocolo seguiu as diretrizes de integração entre processamento de dados via scripts Python e visualização bibliométrica via software VOSviewer version 1.6.20 (The Centre for Science and Technology Studies of Leiden University, Netherlands), sendo o pipeline estruturado em três etapas: (i) Etapa 1: Busca e seleção das publicações; (ii) Etapa 2: Tratamento e classificação dos dados; (iii) Etapa 3: Análise bibliométrica e construção de mapas de rede.

A. Etapa 1: Busca e seleção das publicações

A pesquisa foi realizada na base de dados Scopus (Elsevier), no dia 31 de outubro de 2025, tendo como critério de inclusão as revisões em inglês no período de 2015 a 2025, com as palavras-chave relacionadas a biomateriais e biofabricação aplicadas à neuroengenharia, com a seguinte formatação: *TITLE-ABS-KEY(("brain-on-a-chip"OR "neural organoid*"OR "cerebral organoid*"OR "neuro organoid*"OR "neural tissue engineering"OR "neural scaffold*"OR "neuronal culture*") AND ("biomaterial*"OR "polymer*"OR "hydrogel*"OR "bioink"OR "biopolymer"OR "PDMS"OR "GelMA"OR "PEGDA"OR "PCL"OR "PLGA"OR "chitosan"OR "alginate"OR "collagen"OR "gelatin"))*.

B. Etapa 2: Tratamento e classificação dos dados

O resultado bruto, foi exportado diretamente da base de dados em formato .csv com os campos: *Title, Authors, Year, Source title, Abstract, Author Keywords, Affiliation, Cited by* 2

count. Assim, foram encontrados 262 artigos para triagem que foi automatizada com auxílio de código Python 3.10, utilizando as bibliotecas pandas, numpy, re e unicode. O pipeline computacional executou a normalização de strings e a aplicação de um algoritmo de classificação semântica em três níveis:

1. Alta relevância: títulos que mencionam explicitamente biomateriais e/ou biofabricação aplicados à engenharia neural, brain-on-a-chip ou organoides (e.g., hydrogel, bioink, 3D bioprint(ing), organoid, brain-on-a-chip, neural tissue engineering).
2. Relevância moderada: temas próximos (p. ex., medula espinhal, nervo periférico, piezoelétricos, eletrospinning, materiais inteligentes) sem foco direto em organoides/brain-on-a-chip.
3. Baixa relevância: revisões centradas em doenças específicas (Alzheimer, Parkinson, COVID-19, câncer etc.) ou em biomateriais genéricos sem aplicação neural clara.

O refinamento ocorreu em duas rodadas, sendo a primeira rodada com a classificação preliminar por palavras-chave, identificando 116 artigos como de alta relevância. Já a segunda foi o refinamento semântico, exigindo coocorrência entre termos de biomateriais/biofabricação (hydrogel, bioink, scaffold, GelMA, PDMS, PEGDA, etc.) e termos de contexto neural (neural, brain, cerebral, CNS, organoid, brain-on-a-chip, microfluidic, BBB). Este processo excluiu artigos puramente clínicos ou genéricos relacionados a biofabricação ou doença-centros resultando em uma amostra final de 72 artigos de alta relevância, garantindo a precisão temática do mapeamento.

C. Etapa 3: Análise bibliométrica e construção de mapas de rede.

A análise das redes foi realizada pelo software VOSviewer (v. 1.6.20), foi fundamentada na técnica *Visualization of Similarities* (VOS). Sendo processadas quatro dimensões de rede: (i) Coautoria (autores, instituições e países); (ii) Cocitação (documentos e fontes); (iii) Acoplamento Bibliográfico; e (iv) Coocorrência de palavras-chave. Os parâmetros de normalização seguiram o método *Association Strength*, com limiares de ocorrência mínima definidos em 1 para autores/instituições e 2 para palavras-chave. A conectividade e centralidade temática dos itens foram quantificadas pelo atributo *Total Link Strength* (TLS)[10, 11], calculado pela Equação 1:

$$TLS_i = \sum_{j \neq i} w_{ij} \quad (1)$$

onde:

TLS_i : força total das conexões do item i ;

$\sum_{j \neq i}$: somatório sobre todos os itens j diferentes de i ;

w_{ij} : força individual da conexão entre i e j , conforme medida pelo VOSviewer.

As visualizações geradas (modos *Network*, *Overlay* e *Density*) permitiram correlacionar a densidade das associações semânticas com a identificação de tendências emergentes na interface entre biomateriais e neuroengenharia.

III. RESULTADOS

A. Evolução temporal das publicações

A análise temporal (2015–2025) revela a consolidação da interface entre biomateriais e engenharia neural. Com o volume total de publicações que saltou de 3 para 32 artigos, com uma Taxa de Crescimento Anual Composta *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) de 26,7%. Para o subconjunto de alta relevância (focado em bioimpressão 3D, organoides e brain-on-a-chip), o crescimento foi mais acentuado (CAGR de 34,1%), indicando uma especialização progressiva do campo (Figura 1).

Figura 1: Tendência anual de publicações (2015–2025) para o conjunto total e para o subconjunto de alta relevância.

Observa-se um marco expansivo entre 2019 e 2021, período em que a maior oferta de bioinks compatíveis e plataformas microfluídicas impulsionou a transição de estudos conceituais para experimentais. E, embora o biênio 2022-2024 apresente oscilações, a recuperação em 2025 reflete a integração de novas frentes tecnológicas, como sensores eletrofisiológicos e modelos complexos de barreira hematoencefálica.

B. Redes de coautoria e colaboração

A rede de coautoria (Figura 2a) revela uma baixa densidade de colaboração e estrutura fragmentada, com grupos operando de forma independente em subtemas como hidrogéis funcionais e plataformas microfluídicas. Apesar de pesquisadores como Amir Reza Aref, Michael R. Hamblin e Mahdi Karimi atuarem como pontos de convergência conceitual em biomateriais condutores, a escassez de vínculos internacionais consolidados indica que o campo ainda atravessa uma transição do estágio descritivo para o estruturado. Este cenário corrobora as discussões de [16] e [15], que identificam a fragmentação e a falta de protocolos universais como os principais obstáculos para que modelos de próxima geração, como os "organoides ciborgues", alcancem a indústria farmacêutica. A retenção do conhecimento em campos isolados limita a reprodutibilidade e a validação por órgãos reguladores. Portanto, conforme sugerido por [15], o próximo salto da área será organizacional, exigindo consórcios multidisciplinares que integrem inteligência artificial e ciência de dados para converter essa rede dispersa em um ecossistema global integrado de bioengenharia neural.

A análise das redes geográficas e institucionais (Figuras 2b e 2c) revela um cenário de liderança polarizado, com os Esta-

dos Unidos consolidando-se como o principal nó central, articulando conexões com o Irã e a Índia, enquanto China e Singapura formam um núcleo de cooperação asiático emergente em biofabricação. Esse padrão reflete a transição da hegemonia norte-americana em biomateriais para uma expansão oriental focada em engenharia neural aplicada. Isso também pode ser visto no âmbito institucional, com a mesma fragmentação, de agrupamentos liderados por centros em Singapura, incluindo a School of Materials Science and Engineering, o A*STAR Institute of Molecular and Cell Biology, a School of Chemistry and Chemical Engineering, a Nanyang Technological University e a Lee Kong Chian School of Medicine. Mesmo que a cooperação entre essas instituições seja notável no contexto asiático, a rede permanece centrada em Singapura, com vínculos ainda pontuais com instituições da América e da Europa. Apesar da cooperação entre instituições da Ásia e América ocorrer de forma pontual, é possível observar uma forte interdisciplinaridade entre departamentos de Química e Neurociência, mas que ainda carece de uma rede global integrada de validação tecnológica. Notavelmente, o Brasil não emerge como nó de destaque nas redes analisadas, podendo indicar que grupos relacionados a engenharia de tecidos ainda estão surgindo e também que essa ausência indica que a produção científica nacional na interface entre biomateriais e neuroengenharia ainda opera de forma periférica no cenário global, sinalizando tanto uma lacuna quanto uma oportunidade estratégica para a inserção de pesquisadores brasileiros em colaborações internacionais nessa área de crescimento acelerado.

Os artigos formam cinco agrupamentos distintos, cada um representando uma frente intelectual específica (Figuras 2d). Com o agrupamento central, liderado por Kumar (2020) e conectado a Tsintou (2021) e Villanueva-Flores (2023), concentra revisões sobre hidrogéis e scaffolds bioativos para engenharia neural, constituindo o eixo estrutural do campo. À esquerda, um agrupamento mais denso reúne Sensharma (2017), Knowlton (2018), Nguyen (2015), Choo (2019) e Kim (2019), documentos que delimitam a agenda de biomateriais condutores e estratégias de cultura neuronal tridimensional, evidenciando a base histórica a partir da qual as frentes mais recentes se desenvolveram. Em posição intermediária, Wu (2017) e Yu (2020) formam um par temático relacionado a nanomateriais e scaffolds eletrofiados para regeneração neural periférica. À direita, o agrupamento verde integrado por Papadimitriou (2020), Koss (2016), Mukherjee (2020a), Sharma (2021), Hu (2022), Amiri (2023) e Kanjilal (2025) representa a frente de plataformas brain-on-a-chip e microfluídica integrada a eletrônica flexível, sendo o conjunto com publicações mais recentes e, portanto, a fronteira tecnológica mais dinâmica. Por fim, Doblado (2021) aparece como nó isolado na extremidade direita, indicando uma contribuição temática específica em scaffolds para regeneração neural com baixa sobreposição bibliográfica com os demais grupos.

A ausência de conexões densas entre o agrupamento (esquerda) e a frente microfluídica (direita) reforça o diagnóstico de fragmentação identificado na rede de coautoria, sinalizando que a convergência entre biofabricação de scaffolds e neurotecnologia embarcada ainda representa uma lacuna de pesquisa estratégica a ser explorada.

Figura 2: Mapeamento cienciométrico: (a) densidade de autores, (b) distribuição por países, (c) vínculos institucionais e (d) acoplamento bibliográfico.

C. Domínios tecnológicos e coocorrência de palavras-chave

A rede de coocorrência de palavras-chave (Figura 4a) revelou a estrutura intelectual do campo, segmentada em quatro clusters principais. A centralidade foi quantificada pelo *Total Link Strength* (TLS), evidenciando o peso de cada domínio (Tabela 1 e Figura 3). O Cluster 1 detém a maior força de ligação (33,92% do TLS), consolidando-se como a base estrutural da área, o que demonstra predominância na transição dos biomateriais de suportes passivos para microambientes instrutivos que mimetizam propriedades biofísicas do SNC [19].

Tabela 1: Síntese dos clusters e participação no Total Link Strength (TLS).

CL	TLS	%	Descrição Temática
1	Vermelho	33,92	Biomateriais condutores e nanomateriais.
2	Verde	29,90	Organoides e biofabricação neural.
3	Azul	20,75	<i>Brain-on-a-chip</i> e microfluídica.
4	Laranja	15,42	Polímeros e regeneração neural.

Figura 3: Distribuição percentual do Share of TLS por cluster temático.

A proximidade entre os Clusters 1 e 2 indica que a biofabricação operacionaliza a convergência tecnológica. Isso porque a bioimpressão 3D permite o controle espacial de células-tronco em matrizes de hidrogel, superando a heterogeneidade dos organoides tradicionais [18, 13]. Complementarmente, o Cluster 3 representa a fronteira funcional (20,75% do TLS), onde a integração de microfluídica e eletrônica flexível dá origem ao conceito de *cyborg organoids*. Tecnologias como malhas de eletrodos baseadas em metais líquidos [14] permitem registros eletrofisiológicos não invasivos, essenciais para modelos de patogênese neuronal (*Neuropathogenesis-on-chips*) que mimetizam a barreira hematoencefálica e a homeostase vascular [16, 15].

Já o Cluster 4 (15,42% do TLS) agrupa termos relacionados a polímeros biodegradáveis, como PCL, PLGA e quitosana, e a regeneração de nervos periféricos, evidenciando a continuidade de uma agenda de pesquisa mais tradicional em paralelo as frentes emergentes. Embora com menor peso relativo, esse domínio permanece relevante para aplicações de condutos neurais e scaffolds eletrofiados, representando a base translacional a partir da qual as estratégias mais avançadas dos Clusters 1–3 foram desenvolvidas [12, 17]. A menor conectividade do Cluster 4 com os demais sugere que sua integração com plataformas de bioimpressão e microfluídica constitui uma oportunidade de pesquisa ainda pouco explorada.

A análise comparativa entre as Figuras 4a e 4b permite aprofundar a compreensão sobre a estrutura intelectual da área. Enquanto o mapa de todas as palavras-chave (Fig. 4a) destaca termos amplos de contexto, como *tissue engineering* e *biomaterials*, o mapa de palavras-chave indexadas (Fig. 4b)

revela uma especialização técnica mais nítida com uma forte convergência de termos como *hydrogels*, *conductive polymers* e *nanocomposites* ao redor do desenvolvimento de modelos cerebrais. Essa distinção sugere que, embora o campo utilize conceitos gerais de engenharia de tecidos, a pesquisa atual está fortemente centrada na química de materiais como GelMA e polímeros condutores, para viabilizar a funcionalidade de organoides e plataformas on-a-chip. Além disso, a Figura 4b evidencia a centralidade do termo *human*, reforçando a tendência de substituição de modelos animais por plataformas tridimensionais humanas de alta fidelidade.

IV. CONCLUSÕES

Este estudo apresentou uma análise cienciométrica da evolução da engenharia de tecidos neurais no período de 10 anos, revelando uma trajetória de especialização progressiva. A análise de coocorrência identificou quatro domínios temáticos distintos: biomateriais condutores e nanomateriais, organoides e biofabricação 3D, sistemas *brain-on-a-chip* e microfluidica e polímeros para regeneração neural. Também foi identificado a liderança geográfica dos Estados Unidos, com conexões emergentes de China e Singapura, coexiste com uma colaboração institucional ainda fragmentada e carente de protocolos padronizados.

Tecnologias como organoides e plataformas *organoid-on-a-chip*, equipadas com eletrônica flexível, têm permitido modelos in vitro mais precisos e monitoramento eletrofisiológico em tempo real, representando a fronteira tecnológica mais dinâmica do campo. Como também, observou-se que polímeros biodegradáveis e regeneração de nervos periféricos, indicam que a base translacional mais consolidada da área ainda aguarda maior integração com as frentes emergentes de bioimpressão e microfluidica.

Assim, pela a análise cienciométrica pode-se indicar que o progresso da área depende não apenas de inovação tecnológica, mas do fortalecimento da colaboração global. A criação de consórcios multidisciplinares e a padronização de protocolos serão essenciais para traduzir essas soluções em terapias acessíveis para medicina de precisão e, principalmente para o tratamento de doenças neurodegenerativas. Dessa forma, no âmbito nacional, a ausência do Brasil nas redes de colaboração mapeadas pode representar um alerta para a comunidade científica nacional, que o crescimento acelerado do campo demanda uma agenda de inserção estratégica de grupos brasileiros em consórcios internacionais, especialmente em frentes como biofabricação 3D e plataformas *brain-on-a-chip*, onde a lacuna de representatividade é mais evidente.

REFERÊNCIAS

- [1] M. A. Lancaster, J. A. Knoblich, *Organogenesis in a dish: modeling development and disease using organoid technologies*, Science, 345, 6194, 1247125, 2014.
- [2] Lovett, Erin, Choi, Jungyoon, Katz, Lambert, et al., *Advanced neural tissue models derived from stem cells and organoid systems*, Nature Reviews Neuroscience, 2020.
- [3] Kajtez, Julia, Buchman, Daniel, et al., *Brain-on-a-chip: Engineering models for neurodevelopment and disease*, Trends in Biotechnology, 2021.
- [4] Kornev, K., Grebenik, E., et al., *Polymeric nerve conduits for peripheral nerve regeneration*, Biomaterials, 2018.
- [5] Doblado, Luis R., et al., *Bioactive scaffolds for neural regeneration: Current approaches and future directions*, Journal of Neural Engineering, 2021.
- [6] George, J., Hsu, C., et al., *Hydrogel-based 3D culture platforms for neural tissue engineering*, Acta Biomaterialia, 2020.
- [7] Bomi, Kim, et al., *Functional hydrogels for neural tissue: Properties and applications*, Biomaterials Science, 2018.
- [8] Pereira, Ana, et al., *Brain organoids as next-generation neural models*, Stem Cell Reports, 2023.
- [9] Gazzola, V., et al., *Microfluidic brain-on-chip systems for modeling neurodegeneration*, Lab on a Chip, 2023.
- [10] N. J. Van Eck and L. Waltman, *Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping*, Scientometrics, vol. 84, pp. 523–538, 2010.
- [11] N. J. Van Eck and L. Waltman, *VOSviewer Manual: Version 1.6.20*, Leiden University, 2022.
- [12] P. Sensharma, G. Madhumathi, R. D. Jayant, A. K. Jaiswal, *Biomaterials and cells for neural tissue engineering: Current choices*, Materials Science and Engineering: C, 77, 1302–1315, 2017.
- [13] Y. Yan, X. Li, Y. Gao, S. Mathivanan, et al., *3D bioprinting of human neural tissues with functional connectivity*, Cell Stem Cell, 31, 2, 260–274, 2024.
- [14] Y. Wu, J. Cheng, J. Qi, C. Hang, et al., *Three-dimensional liquid metal-based neuro-interfaces for human hippocampal organoids*, Nature Communications, 15, 1, 4047, 2024.
- [15] S. Amartumur, H. Nguyen, T. Huynh, et al., *Neuropathogenesis-on-chips for neurodegenerative diseases*, Nature Communications, 15, 1, 2219, 2024.
- [16] R. O’Laughlin, F. Cheng, H. Song, G. Ming, *Bioengineering tools for next-generation neural organoids*, Current Opinion in Neurobiology, 92, 103011, 2025.
- [17] J. Wu, L. Xie, W. Z. Y. Lin, Q. Chen, *Biomimetic nanofibrous scaffolds for neural tissue engineering and drug development*, Drug Discovery Today, 22, 9, 1375–1384, 2017.
- [18] T. Choi, J. Park, S. Lee, et al., *3D Bioprinted Neural Tissues: Emerging Strategies for Regeneration and Disease Modeling*, Pharmaceutics, 17, 9, 1176, 2025.
- [19] M. Moghaddasi, B. Oktay, et al., *Conductive Nanocomposite Hydrogels for Neural Tissue Engineering: A Systematic Scoping Review*, Advanced Science, 12, 1, 2409001, 2025.